

KRZYSZTOF KUPIŃSKI

Manowce feministycznej hermeneutyki

Kłamstwo numer jeden

W przestrzeni publicznego dyskursu coraz częściej pojawiają się i przebijają na pierwsze strony narracje badaczy, którzy przemawiają *ex cathedra* jako feministki, teolożki, filozofki czy biblistki. Ich wypowiedzi okraszone naukowym żargonem znajdują uznanie grup wyznawców, a upowszechniane są poprzez popularnonaukowe periodyki i czasopisma oraz konferencje naukowe. Osoby nieprzygotowane, bo nie znające omawianej materii, ulegają urokowi użytych słów, określeń i, niestety, wyciąganych i podawanych do wierzenia wniosków, które z prawdą jako taką nie mają wiele wspólnego. Trudno jest debatować w sposób rzeczowy, gdy po drugiej stronie argumentem są emocje i przekonanie o posiadaniu prawdy objawionej. Nie należy jednak rezygnować z próby dotarcia do prawdy i prób opisanego stanu i układu rzeczy takimi, jakie są.

Jedną z ciekawszych wypowiedzi, jakie w ostatnich latach ukazały się w Polsce, jest tekst Elizabeth Schüssler Fiorenza (2013) i dotyczy miejsca kobiety w Kościele. Tytuł artykułu, „Kościół kobiet”, jest prowokacją i próbą spojrzenia na człowieka z perspektywy kobiety. Chodzi o odwrócenie utrwalonego w kulturze paradygmatu, który zdaniem feminizmu jest fałszywy i krzywdzący dla kobiety, bo konserwuje androcentryczne widzenie i wyjaśnianie świata.

Nie byłoby może w tej wypowiedzi nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pierwsze zdanie artykułu jest nieprawdziwe: „Drugi List św. Jana, jedyny tekst Nowego Testamentu skierowany do kobiety, został napisany *ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na zawsze*” (Schüssler Fiorenza, 2013: 197). Zdanie jest nieprawdziwe w sensie, że formę żeńską zwrotu powitalnego uożsamiono z konkretną kobietą jako taką. Kontekst wszystkich zwrotów używanych we wspólnocie ówczesnego Kościoła jednoznacznie wskazuje, że „wybrana pani”¹ to nieznaną gminę chrześcijańską, do której skierowany był List Jana. Tak naprawdę jedynie Klemens Aleksandryjski (150-212) przypuszczał, że apostoł Jan adresował list do chrześcijanki (Chmiel, 1996: 512), która gościła go podczas jednej z wielu podróży misyjnych. Zatem „wybrana pani” to lokalna wspólnota chrześcijan wraz z wiernymi. Na tym wyjaśnieniu należy

¹ gr. *eklekti kyria*.

poprzestać, bo kwestie treści samego listu są drugorzędne w przeciwieństwie do zamierzonej manipulacji, którą należało na samym początku wskazać. Adresatami Ewangelii Jezusa i później tego, co głosili apostołowie, byli łącznie mężczyźni i kobiety. “I stworzył Pan człowieka na swoje podobieństwo, na podobieństwo Pana stworzył go, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich” (Sandauer, 1979: 27). Nigdy nie było inaczej, a teza, że była jakaś “teologiczna cisza”, czy “niewidzialność kobiet” to nadzwyczajna manipulacja wynikająca z dogmatycznego założenia, że tekst biblijny jest pisany na męską miarę i przeciwko kobietom.

Zastanawiające jest, że nie trzeba być wytrawnym badaczem Pisma Świętego, by zauważyć, iż Schüssler Fiorenza spogląda na teksty tej księgi wybiórczo i dokonuje ich wiwisekcji. Jako kryterium tego zabiegu przyjmuje androcentryzm i patriarchalny ucisk, jaki jej zdaniem jest immanentny każdej religii ufundowanej na Biblii. Teksty biblijne dzieli na androcentryczne i te, które w jakikolwiek sposób pokazują inną rolę kobiety niż ta, która wynika z zależności od mężczyzny. Stawia tezę, że patriarchalizm za wszelką cenę chciał umniejszyć pozycję i rolę kobiety, że chciał i robi to w dalszym ciągu, aby zniewalać kobiety.

Żeby jednak nie być posądzonym o jednostronność w ocenie feministycznego spojrzenia zacznijmy od dwóch tekstów, które odczytane literalnie, przy jednoczesnym założeniu złej woli i takiejże intencji biblijnych autorów, mogą uchodzić za źródło i przyczynę wielowiekowego “ucisku i zniewolenia kobiet”. Pierwszy to sytuacja kobiety nakreślona w kontekście złamania zakazu spożywania z drzewa poznania dobrego i złego, druga, to miejsce kobiety w społeczeństwie zapisane w dekalogu.

Feminizmu problemy z prawdą

Wydaje się, że grzechem pierworodnym feminizmu, jako nowego i konkurencyjnego paradygmatu w nauce, jest ideologiczne założenie i przyjęcie w perspektywie poznawczej opozycji pomiędzy mężczyzną a kobietą. Przez blisko pół wieku zmagania o pozycję kobiety w dyskursie naukowym doprowadzono do sytuacji, w której głównym kryterium prawomocności wyników badań jest płeć badacza. Elizabeth Schüssler Fiorenza referuje krótko na czym polega feministyczny paradygmat. Pokazuje między innymi liberalne podejście, które starało się wykazać równość pomiędzy mężczyzną a kobietą, i próbuje przenieść spór w obszar nakreślony przez feminizm odrzucając dotychczasowe próby wykazania równości płci, jako nieprzydatne do wyzwania, przed jakimi stoją kobiety. Wolność kobiet wymaga nowej perspektywy i wywrócenia stolika z dotychczasowymi ustaleniami. Przewijają się tu takie heurystyczne kategorie,

które mają służyć wykazaniu, że prawdziwe poznanie i nauka zaczynają się od feminizmu: fallocentryzm, androcentryzm, socjalizm z opozycją pomiędzy klasą społeczną a gender, rasizm, kolonializm i seksizm. Nie pochyla się jednak nad nimi w sposób szczególny, gdyż z jej punktu widzenia nie wydają się najważniejsze. Punkt wyjścia jej badań, to feminizm wywodzący się z religii ufundowanych na Biblii. Jest świadoma jej różnorodnych manifestacji i uwarunkowana wynikających z funkcjonowania w określonych denominacjach chrześcijańskich i żydowskich, a ich poglądy opisywane są jako neoortodoksja, teologie ewangeliczne, liberalne, teologie wyzwolenia, czy choćby teologia procesu (Schüssler Fiorenza, 2013: 199). Najbardziej może zaskakiwać, że feminizm nadaje nowe sensy i znaczenia słowom, w których "teolog" jest diametralnie kimś różnym od "teolożki". O ile pierwszy szuka wyjaśnień dla religijnych tez w tekstach i tradycji, o tyle ta druga zmierza do dekompozycji fundamentów i systemu religii, w której naczelnym kryterium jest płęć. Ta ostatnia służy nie tyle dojściu prawdy, co raczej stanowi swoisty skalpel do usuwania "złych" tekstów, które nie przechodzą feministycznej falsyfikacji. Autorka artykułu mówi wiele o "feministycznej perspektywie", która ma nie tyle prowadzić i ukazywać drogę do zbawienia w wymiarze eschatologicznym, co raczej ma prowadzić do wyzwolenia kobiet. Ten okraszony naukowym żargonem wywód bardziej przypomina manifesty dziewiętnastowiecznych abolicjonistów w USA niż język nauki o Bogu. Autorka podkreśla swój wcześniejszy związek z katolicyzmem, który doprowadził ją do wniosku, że stanowi "opresję patriarchalną" i nie pozostaje jej nic innego, jak włączyć się i działać razem z "ruchem wyzwolenia kobiet na rzecz społecznej i kościelnej zmiany" (Schüssler Fiorenza, 2013: 201).

Patriarchat jest dla autorki systemem i strukturą opresji wobec kobiet, a teksty i przekazy biblijne miały na celu, tak samo, jak wypracowana w oparciu o nie teologia, uzasadnienie właśnie takiej struktury społecznej i przeniesienie jej na wszystkich innych. Przełamanie tej opresji może nastąpić wyłącznie przez odwrócenie perspektywy, a później zakwestionowanie oglądu człowieka jako mężczyzny i kobiety, przyjęcie za pewnik poglądu, że płęć jest konstruktem społecznym, ekonomicznym i teologicznym. Schüssler Fiorenza idzie dalej i twierdzi, że ten podział nie tyle wynika z naturalnych uwarunkowań, co jest narzędziem ucisku i wyzysku kobiet. W tym miejscu stawia jasne zadanie: kobiety nie wchodzą do obecnych wspólnot eklezjastycznych, ale piętnują seksizm i związany z nim patriarchalizm od zewnątrz, burzą dotychczasowe struktury. Obok nich i na ich gruzach budują nowe wspólnoty o feministycznym rysie i nazywają je Kościołem Kobiet. Postuluje założenie nowej

i w istocie świeckiej religii z kobiecą duchowością i rytuałami. Najdziwniejszy i najbardziej zastanawiający w tym wszystkim jest brak miejsca dla istoty najwyższej jaką w religii jest Bóg. Dziwna religia z rytuałami i (ponoć) jakąś duchowością, ale bez istoty najwyższej. Nie czas i miejsce na snucie analogii i porównania z niektórymi nurtami wolnomularstwa, ale niewątpliwie widoczne są liczne podobieństwa.

Wreszcie dochodzimy tu do sedna całej narracji Elizabeth Schüssler Fiorenza, która tak naprawdę sprowadza się do “wygumkowania” jeśli nie całej Biblii, to przynajmniej większości jej zapisów, a tym samym usunięcia jej z fundamentów współczesnej cywilizacji i zastąpienie szeroko rozumianą ideologią feminizmu, jako nauką, która przynosi kobietom wyzwolenie tu i teraz. Punktem odniesienia i kryterium jest “autorytet doświadczenia kobiet walczących o wyzwolenie” (Schüssler Fiorenza, 2013: 203, 211), co w pewnym stopniu przypomina teorię walki klas, o której pisał Karol Marks i jego wyznawcy. Autorka postuluje tworzenie kościoła kobiet bez Biblii, która jest spuścizną kultury i opresji mężczyzn i była wykorzystywana, jako narzędzie podporządkowywania kobiet.

Żeby jednak nie być posądzonym o brak wrażliwości i twierdzenie, że w Biblii nie można znaleźć żadnych fragmentów, które by pasowały do głoszonych przez feministki tez, dobrze byłoby przeanalizować dwa fragmenty Księgi Rodzaju.

Grzech pierworodny androcentryzmu

Nikt nie ma wątpliwości, że słowa wypowiedziane w raju przez Boga do kobiety, gdy wyszło na jaw nieposłuszeństwo pierwszych ludzi, ustawiają ją w roli winowajczyni i w związku z tym konstytuują jej miejsce w porządku społecznym i w relacji do mężczyzny na poziomie podległości i zależności.

„Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą” (Biblia Tysiąclecia 2003 [BT], Księga Rodzaju 3:16).

Konsekwencje, jakie ponosi mężczyzna wynikają z braku nadzoru nad kobietą oraz tego, że nie dopilnował przestrzegania zakazu spożywania z drzewa poznania dobra i zła (BT, Księga Rodzaju 3:1).

Mając na uwadze porządek społeczny, jaki panował w Izraelu i wśród sąsiednich społeczeństw, ten opis odzwierciedlał stan faktyczny, a poprzez nadprzyrodzoną sankcję sprawiał, że był nienaruszalny. Niewątpliwie autorami przywołanych fragmentów Biblii byli mężczyźni. Byli świadkami wielu przekazów i starszych od nich tradycji, które wyjaśniały powstanie świata i człowieka oraz tłumaczyły relacje między ludźmi, a w tym także (zwłaszcza) pomiędzy

mężczyzną a kobietą.

Ufundowana na takim przekazie struktura społeczna, nie dawała szans na zmianę ról i pozycji grupie. Miało się znaczenie i wartość o tyle, o ile wpisywało się swoim działaniem w tak nakreślony krąg zależności i podporządkowywało się obowiązującemu paradygmatowi.

Powyższe krytyczne zapisy dotyczą pozycji kobiety i nie są jedyne, jakie stanowią punkt wyjścia dla modnego odłamu feminizmu, który chce odzyskać religię i dać wolność usytuowanej w niej kobiecie. Robi to przez krytyczną ocenę Biblii i przeprowadza wiwisekcję tych fragmentów, które propagują i narzucają androcentryzm.

Powyższe wątki pojawiają się w dalszej części artykułu przy okazji odniesienia do niektórych poglądów Elisabeth Schüssler Fiorenza. Wcześniej jednak należy przedstawić androcentryczne spojrzenie na kobietę w samej treści dekalogu.

Dekalog - fundamentalne źródło opresji wobec kobiet

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się i przebijają narracje, które Dekalog odczytują w pełnym brzmieniu i dostarczają dość zaskakujących konstatacji na temat tego, jak Mojżesz, jako pośrednik między Bogiem Jahwe a Izraelem, widział miejsce i rolę kobiety w podległej sobie społeczności. Może nie tyle on jako taki, ale to, co było w jego świadomości, jako nadprzyrodzona - pochodząca od Boga - sankcja określonego stanu rzeczy. Nie bez znaczenia jest jego zobowiązanie do dawania świadectwa i obowiązek propagowania Boga wziętą na siebie w momencie, gdy w Egipcie wystąpił w obronie Izraelity bitego przez nadzorcę: bronił przedstawiciela narodu wybranego. Ta jego szczególna rola znalazła potwierdzenie po raz kolejny, gdy Bóg objawił się mu w płonącym krzewie i przedstawił prawdziwym imieniem JAHWE. Chcąc nie chcąc Mojżesz reprezentował Boga i przedstawiał jego słowa wiernie.

Dziesięć przykazań w formie katechizmowej, czyli bardzo uproszczonej, nie zawiera wszystkiego, co znajdowało się w wersji podstawowej. W związku z tym należy zastanowić się, dlaczego strażnicy depozytu, jakim było natchnione słowo funkcjonujące we wspólnocie kościelnej, dokonali wiwisekcji oraz koniektur, które zmieniły sensy, a w najlepszym razie nałożyły filtr na pierwotny sens i znaczenie. Czyżby uznali, że w ten sposób lepiej oddają myśl Boga i, co najciekawsze, że mogą to uczynić bez narażenia się na zarzut cenzury? Skąd czerpali pewność, że nie przekłamują tego, co zapisane w Dziesięciu Słowach (gr. dekalogos)? Nie wydaje się, by Mojżesz, prawodawca i przewodnik ludu wybranego, ośmielił się

źle spisać słowa Jahwe objawione na Górze Synaj. Wyryte na kamiennych tablicach miały symbolizować trwałość i niezmienność zapisanych reguł.

Wersja katolicka i luterńska dziesiątego przykazania biblijnego ujmuje, jako przykazanie IX „Nie pożąday² żony bliźniego swego” i przykazanie X „Nie pożąday żadnej rzeczy, która jego jest”.

Wersja pierwotna zapisana w Biblii brzmi: „Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (BT, Księga Wyjścia, 20:17).

Wersja wtórna, na której odcisnęło się już piętno społecznego uzusu, zawarta jest w Księdze Powtórzonego Prawa: „Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego” (BT, 5:21).

Uwagę współczesnego czytelnika przykuwa prosta konstatacja, że w treści przykazania kobieta jest przedmiotem, a nie podmiotem. Bliźnim - czyli osobą chronioną przez prawo Boże - jest mężczyzna, a kobieta będąca własnością bliźniego jest chroniona, jako własność, przed drugim bliźnim (mężczyzną). Owszem jest pierwszą i najważniejszą w domu mężczyzny, ale jednak własnością. Kobieta od wołu i osła w porządku ważności oddzielają w przykazaniu jedynie niewolnicy.

W tym miejscu można zasadnie postawić pytanie o to, czy jeśli ktoś nie jest bliźnim oznacza, że wszystkie przykazania: nie zabijaj, nie kradnij, czy nie pożąday ulegają - w rozumieniu tylko tego, co ten tekst mówi sam w sobie - zawieszeniu?

Hermeneutyczne wyjście dla feministycznej teologii

Czy zasadne są obawy badaczy, że przywołane powyżej dwa fragmenty Biblii mogą stanowić fundamenty założycielskiego mitu falicznej i patriarchalnej opresji wobec kobiet? Niewątpliwie tak, ale gdy spojrzeć na całość przekazu biblijnego i jego komplementarność, to dyskusję można sprowadzić do właściwych ram. Wszak kryterium dociekań ma być prawda jako taka i to bez przymiotników i nakładek, które prowadziłyby do zakłamywania rzeczywistości. Schüssler Fiorenza chce określić nową hermeneutykę z przymiotnikiem *feministyczna* i na tym fundamencie budować nową teologię. W istocie, to

² Określenia “pożądać, pragnąć” rozumiane są tutaj jako chęć posiadania, bycia właścicielem i dysponentem. Dla Żydów, prawosławnych i protestantów (bez luteranów) powyższe zapisy Dekalogu to przykazanie (X).

nie prowadzi do odzyskiwania sensów i znaczeń, o których mówi hermeneutyka, co raczej do ich wypaczenia i pokazania ich w jednostronny i zarazem antynomiczny sposób. Feminizm nie chce odzyskać właściwej miary, ale dąży do wypracowania nowej skali i sztampy, które byłyby w opozycji do dotychczasowego paradygmatu. Gdyby w tych dociekaniach chodziło o prawdę, o której nieśmiało warto przypominać, to nie byłoby próby kreowania quasi-teologii, quasi-kościół, czy quasi-kobiety-boga (Schüssler Fiorenza, 2013: 216).

Docieklivy badacz hermeneuta do przywołanych opresyjnych (zdaniem feministek) tekstów przyłoży inny tekst, który doprowadzi do właściwego wyjaśnienia zawartych w nim sensów i znaczeń. Najważniejsza odpowiedź znajduje się już na początku Księgi Rodzaju i nie pozostawia wątpliwości, że jednostronna i zawężona interpretacja może zaprowadzić w ślepy zaułek. Wystarczy tylko ze zrozumieniem zestawić i przeczytać dwa teksty widziane, jako komplementarne wobec przytoczonych wcześniej.

I rzekł Pan: „Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze, niech włada rybą morską, ptactwem niebieskim, bydłem, całą ziemią i płazem, co po ziemi pełza”. i stworzył Pan człowieka, na swoje podobieństwo, na podobieństwo Pana stworzył go, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. I błogosławił im Pan, i powiedział im Pan: ‘Płodźcie się a mnożcie, napełniajcie ziemię, a zdobywajcie ją, panujcie rybie morskiej, ptakom niebieskim ów wszelkiemu zwierzęciu, co po ziemi pełza’ (Sandauer, 1979: 26-27).

Początek tak krytykowanego patriarchalnego tekstu mówi o różnicy wynikającej z płci, ale i zarazem równości pomiędzy kobietą a mężczyzną, gdyż w każdym z nich jest pierwiastek boski (obraz i podobieństwo nasze). Bóg daje we władanie ziemię obojgu: „napełniajcie, zdobywajcie, panujcie”. W tym tekście tkwi przesłanka równościowa, choć nie ma mowy o tożsamości, bo z jakiegoś powodu Bóg zróżnicował człowieka wyznaczając płciom odmienne zadania.

W innym miejscu Biblii, choć odnoszący się do wydarzeń znacznie późniejszych, znajdujemy zapis odnoszący się wprost do przywołanego powyżej. Faryzeusze zapytali Jezusa, czy wolno oddalić swoją żonę pod byle jakim pretekstem. Jezus nie pozostawił złudzeń i wyjaśnił, że pytający tkwią w błędzie:

On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca

od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? i rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?” Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było (BT, Mateusz, 4-8).

Przytoczone teksty, z punktu właściwego odczytania przekazu biblijnego, wydają się najbardziej reprezentatywne i umożliwiają właściwe rozumienie opisu nieposłuszeństwa pierwszych ludzi, jak i miejsca kobiety w społeczności. Nasuwa się jednak pytanie, czy wydobytą z tekstów biblijnych równość i podmiotowość kobiet jest wystarczająca i czy jest w stanie usatysfakcjonować najradykałniejsze feministyczne podejście? Zapewne nie, ale nie wydaje się to możliwe, gdy celem feministycznej hermeneutyki jest, po pierwsze, przekonanie o opozycji pomiędzy kobietą a mężczyzną i po drugie, podejmowana jest próba zbudowania opisu świata według jedynie słusznego żeńskiego paradygmatu. Główny zarzut wobec obowiązującego opisu świata i człowieka polega na tym, że przypisuje się mu zamierzony i opresyjny zamysł wobec kobiet. Nieliczne próby dopełnienia opisu grzęzną pod presją zarzutu pójścia na zgniły kompromis, który domaga się uznania, że zastana rzeczywistość jest prawomocna, a jedyne, czego wymaga, to dopełnienie i dopowiedzenie roli kobiety.

Takiego rozwiązania nie uznaje feminizm w żadnej postaci i dąży do odwrócenia wektorów obowiązującego paradygmatu. W tej sytuacji ofiarą jest nie androcentryczny, czy feministyczny ogląd rzeczywistości, co raczej prawda jako taka.

Literatura

- Biblia Tysiąclecia wyd. IV [BT] (2003). Pozyskano 01-12-2018 z: <http://biblia.deon.pl>
- Chmiel J. (1996), Listy św. Jana, w: Wstęp do Nowego Testamentu, R. Rubinkiewicz (red.), Warszawa: Pallotinum.
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2011), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
- Sandauer A., Bóg, Szatan, Mesjasz i...?, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Schüssler Fiorenza E. (2013), Kościół kobiet. Hermeneutyczny środek feministycznej interpretacji Biblii, tłum. A. Mergler, [w:] Praktyka teoretyczna 2(8)2013, s. 197-217.